

O'LMAS UMARBEOVNING "ODAM BO'LISH QIYIN" ASARINING BADIY TAHLILI

BuxDU filologiya fakulteti o'qituvchisi

Muhammedova Mahbuba

BuxDU filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

Allamurodova Sanobar

Annotatsiya:Maqolada O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" asari tahlil qilinarkan, uning ijtimoiy, umuminsoniy, zamonaviy qimmatini haqida so'z yuritiladi.Asardan olingan parchalar orqali, unda ishtirok etuvchi personajlar ruhiyati va xarakteri asarning mohiyati ochib beriladi.O'ziga xos bu romanning qimmatini hozirgi davrgacha yo'qolmaganligi aksincha unda aks etgan voqealar hayotiy va haqqoniy ifodalanishi asardagi har bir personaj hayoti va ruhiyatida aks etgan voqealar timsolida ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Personaj, roman, syujet, obraz.

Kirish

O'lmas Umarbekov o'zbek adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan zabardast yozuvchi sanaladi. Adibning ilk romani "Odam bo'lish qiyin" bo'lib 1969-yilda yozilgan.O'lmas Umarbekovning ushbu romanida, hayot, hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarining jonliligi etiborga loyiq. O'tgan asrning ikkinchi yarmidagi o'zbek nasri rivojida O'lmas Umarbekovning o'ziga xos o'rni bor.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Osmondagi bo'zto'rg'ay

Bo'zlamasang na bo'lg'ay

Gulchehraning holini

So'zlamasang na bo'lg'ay

Asarning muqaddima qismidagi shu birgina alyor butun asar mazmuniga singib ketgan. Asar qahramonlari: Abdulla, Gulchehra, Samad, Sayyora kabi endigina maktabni bitirgan, katta hayot ostonasida turgan yoshlar haqida haqida, ularning maqsadi, rejalari, haqida hikoya qiladi. Bundan tashqari odamiylik tuyg'ularining qay darajada muhimligi, o'zbeklarning soda va mehribonligi va shunga o'xshash voqealar yoritib berilgan. Asarda o'zbek ayolini yaqqol namoyon etgan Hojar buvi, kuni mehnatda o'tadigan Obid aka, o'zining jonkuyar mehnati uchun "Mehnat qahramoni unvoni" ni olgan qishloqning oldi odami Yusuf aka kabi personajlar namoyon etgan. Asarning bosh qahramoni- Abdulla- o'qimishli, ziyoli oilaning farzandi. Maktabni oltin medal bilan yakunlaydi. Abdulla doim yaxshi kasb egasi bo'lishga, yuqori cho'qqilarni zabt etishga intiladi. Abdulla shohona hayotni, yuqori mansablarni istaydi bu yo'lda hattoki o'z muhabbatidan ham voz kechadi. Asar syujet: quyidagicha boshlanadi: Abdullajon buvisining uyiga, Mingbuloqqa ta'tilda kelib yurardi. Maktabni oltin medalga bitirgandan so'ng ham odatiga ko'ra qishloqqa boradi. U yerda yoshlikdagi o'rtog'i Gulchehrani uchratib, chiroyli, odobli qiz bo'lganini ko'rgan yigit beixtiyor ko'ngil qo'yadi. Ular Abdulla shaharga qaytgungacha bir-birlari bilan uchrashib yurishadi.

Ta'tildan so'ng ikkisi ham o'qishga topshirishlari, biror oliygoxda ta'limni davom ettirishlari lozim edi. Gulchehraning maqsadi aniq: me'mor bo'lish. Ammo u shaharga borolmasdi. Onasi saratonga chalingan, ota-onasini shu holda tashlab ketishga ko'zi qiymasdi. Shuning uchun sirtqi ta'limga topshirdi. U ayni paytda

qishlog'ining eski maketini yasay boshlagandi. Maqsadi – eski va ko'rimsiz qishlog'ini yangi va qulay go'shaga aylantirish.

Abdulla buvisinikidan qaytgach uni yangilik kutib turardi. Ayni paytda Abdullaning ham otasi bemor: gipertoniya chalingan bo'lib, uyga qamalib qolgandi. Otasining yoniga Tursunali ismli odam keladi va Abdullaning Moskvadagi yangi ochilgan institutda o'qishi uchun yordam berishini aytadi. Abdullaning dadasi G'ofur aka bu odamga ilgari yordam berganligini keyin eslaydi.

Tursunali aka Abdullaning aqlli, quntli bola ekanini bilardi. Qolaversa, o'zining qizi Sayyorani ham o'sha institutda o'qitmoqchi, qiziga Abdullani sherik qilmoqchi edi. Bunday taklifdan Abdulla biroz gangiydi. Moskvaga ketib qolsa, Gulchehradan uzoqlashib ketishi mumkin, bu taklifdan voz kechsa, keyinchalik bunday imkoniyat qayta bo'lmasligi mumkin. Abdulla rozi bo'ladi...

Borib 4 yil o'qiydi. Bu orada Gulchehraning onasi qazo qiladi, dadasi boshqaga uylanadi. Gulchehra butun boshli qishlog'ining yangi loyihasini ishlab chiqadi va bu loyiha odamlarga ma'qul bo'ladi. Bundan tashqari, Toshkentda "Yoshlik" nomli mehmonxona uchun loyihalar tanlovida g'olib bo'lib, uning chizmalari asosida mehmonxona qurila boshlaydi. Faqat bitta muammo bor edi. Gulchehra Abdulladan homilador bo'lgandi.

Bu payt Abdulla o'qishni bitiray deb turgan, xayollari chalkash bir holatga tushgandi. Sababi shunda ediki, Tursunboy aka akademik unvonini olgan bo'lib, bu unvon Abdullaning ham orzusiga aylangan, yuragiga o't solgandi. Tursunboy aka Abdullani kuyov qilish niyatida yurganini bilgandan so'ng, u uchun Sayyoraga uylanish unvon tomon dadil qadam bo'lishini o'ylab qolgandi. Sayyoraga uylanish

porloq kelajak kafolatidek ko'rina boshladi unga. Lekin uning ko'ngli Gulchehrada edi. Gulchehra ham anoyi chiqmadi. Qishlog'ida katta ishlarni boshlab yuboribdi.

Shunday ikkilanib yurgan kunlarining birida homila haqida xatni o'qigach Abdulla gangib qoldi. Sarosimaga tushdi. Gulchehraga bolani oldirishi haqida telegramma yuboradi.

Gulchehra bolani oldirish maqsadida Toshkentga boradi. Bu orada uning loyihasi asosida qurilayotgan mehmonxona ham bitib qolgandi. Ishlarni ko'zdan kechirib chiqqach Gulchehra doktor izlay boshladi. Bir necha kunga bir kampirning uyida ijarada turadi va unga barcha dardini to'kib soladi. Bir kuni bozorda Abdullaning onasiga duch kelib qolgan qiz Abdullaning uylanayotganini eshitadi. Butun orzulari payhon bo'lgan, tuyg'ulari toptalgan Gulchehra uyga sig'may kechasi chala bitgan mehmonxonaga boradi-da, eng yuqori qavatiga chiqib, kutilmaganda tushib ketib, jon beradi.

Butun qishloq ahli fojidan va uning sababidan xabardor bo'ladi. Endi Abdulla bosh ko'tarib yurolmasdi. Na odamlar va na o'zining oldida...

Natija va muhokamalar

Abdulla chindan ham samimiy, tirishqoq, insofli bola edi. Uning shuhratparast bo'lib qolishiga, amalga intilishiga maktab payti orttirgan ruhiy jarohati sabab bo'ldi. Otasi amal otidan tushgandan so'ng unga nisbatan o'qituvchilarning muomalasi o'zgarishi, ayniqsa, otasining do'sti Husan amakining ikkiyuzlamachiliklari Abdullani butunlay o'zgartirib yuborgandi. U bu dunyoda eng zo'ri bo'lsanggina seni hurmat qilishadi, senga tavallo etishadi degan fikrga borgan edi. Shu o'rinda O'tkir Hoshimovning bir gaplariga to'xtalib o'tmoqchima

''Bizning bolamiz yigirma yildan keyin kim bo'lishi xuddi mana shu kasb egasiga-

pedagogga bog'liq. Agar pedagog yomon dars bersa buning achchiq mevasini o'qituvchidan ko'ra ko'proq o'zimiz "maza qilib" yeymiz, dehqon yerga yomon urug' eksa uning jabrini bir o'zi bir yil tortadi, agarda o'qituvchi o'quvchining qalbiga yomonlik urug'ini eksa uning jabrini butun jamiyat bir-necha yillar o'tgandan so'ng tortadi" Abdullanig qalbidagi insoniylikni yo'qolishiga sababchi bo'lgan ustozlar deb, asardagi bosh obrazlar hayoti fojiviy yakunlanadi, bu fojealar bir kishining emas, balki ko'plarning fojiasiga ham bog'liq-ku. Pedagoglik kasbining falsafasi barcha kasbdan ko'ra murakkabroq. Murg'ak bolaning oppoq qalb daftariga insoniylik degan so'zni o'yib yozish faqat o'qituvchiga berilgan.

Abdulla o'z ustida tinmay ishlaydigan, eng zo'ri bo'lishga intiladigan bo'lib qolgandi. Uning Gulchehraga bo'lgan munosabatlari ham jiddiy edi, toki Sayyoraga uylanish mavzusi ko'tarilmaguncha. Aynan shu nuqta, ya'ni va'dasiga vafo qilib, Gulchehraga uylangan holda qizni qiyin vaziyatdan qutqarish yoki Sayyoraga uylanib porloq kelajakni ta'minlashdan birini tanlash nuqtasi Abdullaning hayotidagi bir imtihon edi.

Afsuski, qanchadan qancha imtihonlarni a'lo baholarga topshirgan, oltin medalli o'quvchi, eng aqlli talaba, olimlikka da'vogar shaxs bo'lgan Abdulla hayotning, odamiylikning shu sinovidan qoqildi. Hayotda yaxshi talaba bo'lolmadi.

Hamma ham odam bo'lib tug'iladi, lekin shu nomga loyiq bo'lishni har kim ham uddasidan chiqolmaydi. Odamiylik nomli xislat bor-a? Bu so'z odamga, chin insonga xos xislat sanaladi.

Gulchehra bilan oralarida jiddiyroq bir gap bo'lmagan taqdirda ham insoniylik jihatidan Abdullaning nomardlik qilishga haqqi yo'q edi. Gulchehrani ishontirib, dil rozini olib, boshqaga uylanishga odamiylik huquqi mavjud emas edi.

Shuhratparastlik yomon xususiyatlar sirasiga kiritiladi. Buning sababi shundaki, odamlar ko'pincha shu xislat sabab ko'plab qabihliklarga, ikkiyuzlamachiliklarga qo'l uradi. Qanchalab insonning baxtsizliklariga, dilxiraliklariga sabab bo'ladi. Bulardan yorqin namuna esa Abdulla va Gulchehra timsolida ko'rib turibdi.

Asarda Abdullaning otasi G'ofur aka o'g'liga qarama-qarshi taqqoslangan obraz hisoblanadi. U umri davomida qancha ishda ishlagan bo'lsa-da, amalga intilmadi, amal tekkanda esa o'zini yo'qotmadi. Hech kimning haqini xurjuniga urmadi. Dang'illama uylar solmadi. Doim qo'lidan kelgancha barchaga yaxshilik qildi. Qo'li ochiq bo'ldi. Uning moddiy tomondan orttirgani bo'lmasa-da, odamiylik jihatdan orttirgan obro'si anchagina edi.

Abdulla o'tkinchi obro'-e'tiborga yetishaman deb vijdonini yutqazib qo'ydi, guldek bir qizning hayotiga zomin bo'ldi. Endi uning olim bo'lishidan biror ma'no bormi?

Inson avvalo olim bo'lishdan-da oldin odam bo'lmas ekan, topgan dunyoviy obro'-e'tibori, unvon-u amali bir pul emasmi?

Xulosa

Ilmdan bahramand bo'lish, uni hayotga tatbiq eta olish insondan juda katta farosat talab qiladi. O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" asarining bosh qahramoni Abdulla esa aynan shu o'qiganlarini tatbiq qilishga kelganda biroz adashdi va odamiyligini boy berib qo'ydi. O'lmas Umarbekov ushbu asarda odamiylik har qanday mansabdan ustun ekanligini, hayotda olim bo'lishdan ko'ra chin inson bo'lish muhimligini g'oyat va chuqur va haqqoniy tasvirlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild. Toshkent: Sharq, 2002.
2. O'tkir Hoshimov. Umr savdosi. Toshkent: Sharq, 1998.
3. O'lmas Umarbekov. Odam bo'lish qiyin. Yangi asr avlodi Toshkent-2019
4. www.ziyo.com
- 5.